

O USO DA TÉCNICA DE CRISPR NO TRATAMENTO DA ANEMIA FALCIFORME

Sabrina Isidia de Sousa Vasconcelos ¹ ; Lindemberg Barreto Mota da Costa²; Fatima Daiana Dias Barroso³.

1 – Discente do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Christus. sabrina631sv@gmail.com. Fortaleza, Ceará.

2 – Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Christus. lindembergbarreto@hotmail.com. Fortaleza, Ceará.

3 – Orientador. Docente ou Profissional do Centro Universitário Christus. daiana.barroso@unichristus.edu.br. Fortaleza, Ceará.

INTRODUÇÃO: A anemia falciforme é a hemoglobinopatia que mais acomete o ser humano. Esta condição tem como característica, a presença de hemácias falcizadas em decorrência da presença da hemoglobina S (HbS), advinda de uma mutação que origina uma variante da hemoglobina, formando eritrócitos com um formato de foice, que impedem o transporte eficiente de oxigênio pela célula. Atualmente, o único medicamento com aprovação para o tratamento da doença é o antineoplásico hidroxiureia, o qual promove a redução da falcização dos eritrócitos. Dessa forma, a CRISPR-Cas9 é uma técnica que permite que haja a troca de elementos do DNA por outros, fazendo a correção de erros genéticos ou a inserção de caracteres, por meio da inibição ou ativação de um determinado códon de acordo com o objetivo do aplicador. **OBJETIVOS:** Analisar a eficiência da técnica de CRISPR-Cas9 no tratamento da anemia falciforme em comparação ao atual método de tratamento com hidroxiureia. **METODOLOGIA:** Foi realizado uma revisão integrativa de literatura, utilizando as bases de dados: PubMed, Google Acadêmico e Scielo. A questão norteadora seguiu a estratégia PICO de busca. Foram utilizados artigos de estudos clínicos randomizados escritos em língua portuguesa e inglesa publicados entre os anos de 2001 a 2021. Foram excluídos artigos que não tinham como foco principal o uso da técnica de CRISPR relacionada ao tratamento da anemia falciforme. Dos 21 artigos encontrados inicialmente, 11 foram selecionados para o estudo. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Dessa forma, dos 11 estudos selecionados, todos apresentaram significância sobre o uso da técnica de CRISPR-Cas9 no tratamento da anemia falciforme. Sendo assim, a técnica pode ser considerada futuramente como uma opção de terapia mais eficiente e segura do que o atualmente feito com a hidroxiureia. Ademais, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia e Utah, utilizando a inserção de células CD34+ que sofreram uma modificação por um vetor lentivírus, obteve sucesso na correção da mutação do gene da hemoglobina que dá origem à anemia falciforme. Tendo em vista que os pacientes que fizeram terapia

gênica obtiveram a elevação de taxas estáveis de hemoglobina fetal. Além disso, as manifestações clínicas da eritrofalção também foram reduzidas significativamente ou se tornaram ausentes após o tratamento. Portanto, a relação de risco e benefício se mostra favorável nessa modalidade de terapia gênica.

CONCLUSÃO: Apesar de seu sucesso clínico, a hidroxiureia, não possui caráter curativo e pode desencadear muitos efeitos adversos. Desse modo, a CRISPR-Cas9 é uma técnica extremamente relevante para o futuro das edições genéticas relacionadas à busca por novas terapias, devendo sempre seguir os princípios da bioética, bem como estabelecer avaliações constantes dos riscos do procedimento.

PALAVRAS-CHAVE/DESCRITORES: CRISPR-Cas9; Anemia falciforme, hidroxiureia.

REFERÊNCIAS:

FERREIRA, Reginaldo; GOUVÊA, Cibele Marli Cação Paiva. **Recentes avanços no tratamento da anemia falciforme.** 2018

FORONI, Heloisa Garcia Rocha et al. Terapia gênica e transplante de células tronco como alternativas de cura para pacientes com anemia falciforme Gene therapy and stem cells as cure alternatives for sickle cell disease patients. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 4, p. 31053-31074, 2022.